

ИССЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ СИНТЕЗА П-МЕТИЛ-АЗО НЕПРЕДЕЛЬНОГО α -НАФТОЛА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

Холбоев Юсубжон Хакимович,

д-р хим.наук, доц., зав.кафедрой медицинской химии, Андижанский
Государственный медицинский институт”, г.Андижан, Узбекистан,

Махсумов Абдухамид Гафурович,

д-р хим.наук, проф., Ташкентский химико-технологический институт,
кафедра “Химическая технология переработки газа”, г.Ташкент, Узбекистан,

E-mail: maxsumovag@bk.ru

Исмаилов Бобурбек Махмуджанович,

доктор философии в области технических наук, PhD, Ташкентский
химико-технологический институт, кафедра “Химическая технология
переработки нефти”, г.Ташкент, Узбекистан,

E-mail: generalissimus2311@gmail.com

Аннотация

В данной статье рассмотрено для создания новых технологий получения производных азосоединений проводили реакции взаимодействия п-метиланилина с нитрозирующими реагентами, синтезировано β -(п-метилфенил-азо)-аллиловый эфир α -нафтола на основе взаимодействия бромистого аллила с β -п-метил(фенил-азо)- α -нафтола в присутствии ацетона и поташа при температуре 89-90°C. Также определяли влияние природы катализаторов, температуры и мольного соотношения исходных материалов на выход продукта. Найдено альтернативное условие процесса. Исследованы красящая способность полученного препарата.

Ключевые слова: α -нафтол, п-метиланилин, нитрозирующий реагент, азосоединения, β -(п-метилфенил-азо)-аллиловый эфир.

ВВЕДЕНИЕ. Возникновение и развитие новых отраслей промышленности, создание новых материалов требует создания новых видов красителей для этих материалов [1,4-7].

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ. В химической классификации красители объединены в группы главным образом по сходству химического строения или методов получения [2-3, 8].

Органические красители построены очень сложно, и основой объединения их в группы по сходству химического строения служит сходство хромофорной системы. Например, красители, содержащие азогруппу – в группу азокрасителей [9,11]. Во многих случаях красители с одинаковыми хромофорными системами получают одинаковыми способами. Так, нитрозокрасители получают нитрозозированием фенолов или нафтолов, все азокрасители получают путем диазотирования ароматических аминов и сочетания продуктов диазотирования с фенолами или аминами [10].

В настоящее время практически во всех областях народного хозяйства применяются вещества – азосоединения, которые считаются важными реагентами для придания окраски синтетическим, природным и химическим волокнам, пластмассам, пленке, бумаге, деревянными изделиям, пищевым продуктам, кожевенным материалам и т.д. Объектом исследования является получение производных азосоединений, с целью применения их в химической и текстильной промышленности, изучения процесса и среды их синтеза, ИК-спектральные анализы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для создания новых технологий получения производных азосоединений проводят реакции взаимодействия п-метил анилина с нитрозирующими реагентами ($\text{NaNO}_2 + \text{HCl}$). Реакцию проводят при пониженной температуре (от 0 до 5°C).

Схема реакции следующая:

Механизм реакции диазотирования весьма сложен и мало изучен. Считаем, что промежуточным продуктом для проведения нашей реакции является N-нитрозоамин:

Затем при взаимодействии NaNO_2 с кислотой образуется азотистая кислота HNO_2 , которая, как мы считаем, в кислой среде переходит в нитрозозильные производные:

Далее N-нитрозамин п-метил анилина в кислой среде легко переходит в свою таутомерную форму – диазогидроксид метиланилина:

который в кислой среде превращается в катион п-метилфенилдиазония:

Соли диазония обычно получают в водных растворах, а непосредственно используют для дальнейших реакции с α -нафтолом соли п-метилфенилдиазония - бесцветные кристаллические вещества, растворимые в воде. Соединения солей п-метилфенилдиазония нестабильны и легко разлагаются.

Так как ион *p*-метилфенилдиазония является сопряженным ионом, в котором осуществляется сильное взаимодействие между *p*-электронной системой *p*-метилфенила и тройной связью диазониевой группы, то, химическое взаимодействие может быть представлено следующей схемой:

По-видимому, оба атома азота находятся в состоянии *sp*-гибридизации и, при этом один из атомов имеет положительный заряд. Это вызывает электронное смещение в *p*-метиланилиндиазониевой группировке:

В данной схеме второй атом азота приобретает некоторый положительный заряд. Это может быть изображено мезомерной граничной структурой, в которой положительный заряд полностью локализован на данной атоме азота. Второй атом азота является главным центром реакции в превращениях диазониевых солей.

Диазониевая группа принадлежит к самым сильным ЭА группировкам в органических соединениях. Она оказывает большой эффект по сравнению с нитрогруппой. Следовательно, ион *p*-метилфенилдиазония является сильным электроноакцептором.

Также, катион *p*-метилфенилдиазония, как электрофильная частица с ЭД реагентами может образовать комплекс с переносом заряда и далее продукт присоединения по атому азота:

Соли п-метил фенилдиазония взаимодействуют с нуклеофильными ионами (С) с образованием диазопроизводных, в которых образуется азосоединения, т.е. происходит S_E в альфа-нафтольном цикле.

Физико-химические характеристики производного анти-β-(п-метилфенил-азо)- α-нафтола приведены в табл.

Таблица

Физико-химические характеристики красителя (1)

Структурная формула	Выход, %	$T_{пл.}, ^\circ C$	R_f	Брутто формула	Элемент, %		ИК-спектры, ν, cm^{-1}			M_M
					Выч. ис.	Найденное	-	-ОН	C_6H	
	89,4	95	0,71	$C_{16}H_{12}N_2$	11,29	11,14	1584	3319	747	248

Строение полученного азокрасителя (1) установлено по аналитическим данным и по ИК-спектроскопии.

В ИК-спектре азокрасителя, в области 1584 см^{-1} , наблюдаются свойственные для -N=N-группы полосы поглощения 3448 см^{-1} для (-ОН).

Для доказательства наличия гидроксильных групп, нами проведены реакции алкилирования, с использованием бромистого аллила, известным способом по следующей схеме:

Синтезированный анти-β-п-метил(фенил-азо)-аллиловый эфир α-нафтола с выходом 93,4 %. Данное вещество представляет собой окрашенный порошок с температурой плавления 89- 90°C. Краситель анти-β- (фенил-азо)-аллиловый эфир α-нафтола был использован для окрашивания различных полимерных материалов, пластмасс и синтетических волокон.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пигмент β-(п-метилфенил-азо)-аллиловый эфир α-нафтола рекомендуется для использования в качестве пигментов при производстве эмалей и других лакокрасочных материалов, предназначенных для окраски металлических, деревянных и других поверхностей внутри помещений, а также поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.

Использованные литературы:

1. Смирнова О.С., Махсумов А.Г., Тиллаев А.Т. Синтез нового красителя производного азо-дифенила. Труды XX НТК молодых ученых, Ташкент, 2011, т.1. С. 175-176.
2. Заявка Германия, No 1992825. Новые фтортриазинсодержащие ярко-желтые красители, способ получения, применение для окрашивания гидрокси- и аминоксодержащих материалов /Deutschland K.G., Dannlein Jorg.; МПК С 09 В 62/085. Заявл. 19.05.1999; опубл.
3. Махсумов А.Г., Исмаилов Б.М. Синтезы пропаргилового эфира 1-фенил азонафтола-2 и его производных // Ж.: “Научный Вестник” ФерГУ, г. Фергана.- 2021г. №4–С.54-57.
4. Исмаилов Б.М., Махсумов А.Г. Технология получения нового азокрасителя для органических материалов // Ж.: «Universon: технические науки»: электрон. научн. журн. (Российская Федерация, Москва) – ч.4, ноябрь-2021г. № 11(92). –С. 41-43.

5. Ismailov B., Makhsumov A., Azamatov U. Development of technology for the production of 4,4'-dipropargyl diether azophenol // “[UNiVERSUM: technical sciences](#)” electron scientific journal (Russian Federation, Moscow) – part 3, January-2022. № 1(94). –PP. 81-84.

6. Камалова Д.С., Махсумов А.Г., Тиллаев А.Т. 1- гидроксигидрокси-2- (4-хлорфенил- азо)- нафтолин и кристаллы. Труды XX НТК молодые ученые, Ташкент, 2011, т.1. С. 123-124

7. Махсумов А.Г., Исмаилов Б.М. Синтезы на основе 4,4'-дипропаргилового диэфира азобензола, строение и их свойства // Ж: Life Sciences and Agriculture электронный научно-практический журнал ISSN:2181-0761, DOI: 10.24411/2181-0761/2020-10038. Выпуск: №2.2-2020.-с.15-19.

8. Патент США №6173499. Композиция активных красителей I/Lai-Bao-Kum, Song Derchin. МПК С 09 В 67/24. Заявл. 02.07.1999; опубл. 04.01.2001.

9. Ismailov B., Makhsumov A., Valeeva N. Synthesis of derivative pyrazols based on 2,2'-dipropargyl ether azobenzene, structure and its coloring properties // “Proceedings of the International conference on integrated innovative development of Zarafshan region: Achievements, challenges and prospects // Navoi-2019 y., 27-28 November, pp.361-366

10. Патент США №6974873. Модифицированные карбониланилиновые красители и их конъюгаты/Leung Wai-Yee, Cheung Ching-Ying, Yue Stephen. МПК С 07 В 209/02. Заявл 01.10.2001; опубл. 13.12.2005, НПК 548/455

11. Ismailov B.M., Makhsumov A.G. Effective method for producing new monoiodic and γ , γ^1 -diode propargyl ethers of azobenzenes and azonaphtholes // 2nd International Conference on "Innovations in the oil and gas industries, modern power engineering and actual problems", Tashkent, on October 29, 2021, pp.280-282.